

BRI VA GG: KELAJAK YO'LLARI VA KONVERGENTSIYA EHTIMOL

Sadullayeva Laziza Umar qizi

O'zbekiston davlat jahon tillari universiteti

Xalqaro jurnalistika fakulteti

Xalqaro munosabatlar yo'nalishi 3-bosqich talabasi.

Tel:+998884944140, lsadullayeva04@gmail.com

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17142219>

ANNOTATSIYA

Ushbu maqola BRI ("Bir kamar va yo'l") hamda GG (Global Gateway) tashabbuslari o'rtasidagi farqlar hamda bog'liqlikni o'rganib tahlil qiladi. GG tashabbusi aynan BRI uchun geosiyosiy raqib sifatida ishlab chiqilganmi degan savolga bevosita javob beradi. Shu bilan birga GG hamda BRI ning ma'lum bir mintaqalardagi salbiy hamda ijobiy ta'sirlarini taqqoslab tahlil qiladi. Kelajakdagi konvergeniya ehtimollarini hamda istiqbollarini o'rganadi.

Kalit so'zlar: Global Gateway, BRI, EESC, Yevropa Ittifoqi, BMT, Xalqaro Valyuta Jamg'armasi.

АННОТАЦИЯ

В данной статье рассматриваются и анализируются различия и взаимосвязи между инициативами «Один пояс, один путь» (BRI) и «Глобальные ворота» (GG). В ней даётся прямой ответ на вопрос, была ли инициатива «GG» задумана как геополитический конкурент «Одного пояса, одного пути». В то же время в ней сравниваются и анализируются негативные и позитивные воздействия «GG» и «Одного пояса, одного пути» в отдельных регионах. Также рассматриваются возможности и перспективы будущей конвергенции.

Ключевые слова: Global Gateway, BRI, EESC, Европейский союз, ООН, Международный валютный фонд.

ABSTRACT

This article examines and analyzes the differences and connections between the BRI (Belt and Road) and the GG (Global Gateway) initiatives. It directly answers the question of whether the GG initiative was designed as a geopolitical rival to the BRI. At the same time, it compares and analyzes the negative and positive impacts of the GG and the BRI in certain regions. It also explores the possibilities and prospects for future convergence.

Key words: Global Gateway, BRI, EESC, European Union, UN, International Monetary Fund.

KIRISH

So'nggi o'n yillikda global hayot xalqaro siyosiy kuchlar o'rtasidagi raqobat maydoniga aylangan. Xususan, Xitoy tomonidan 2013-yilda yo'lga qo'yilgan "Bir kamar, bir yo'l" (BRI) tashabbusi rivojlanayotgan davlatlarda transport, energetika va raqamli infratuzilmani jadallashtirish orqali Pekinning global ta'sir doirasini kengaytirishga xizmat qildi. BRI o'zining moliyaviy ko'lami, tezkor amalga oshirish uslubi va davlat tomonidan boshqarilishi bilan infratuzilma diplomatiyasida yangi davrni boshlab berdi. Shu davrda Yevropa Ittifoqi 2021-yilda o'zining "Global Gateway" (GG) tashabbusini e'lon qildi. Rasman bu tashabbus Yevropa Ittifoqining global sheriklik, barqaror rivojlanish va raqamli o'tish jarayonlarida ko'proq ishtirok etish niyatining ifodasi sifatida taqdim etilgan bo'lsa-da, ko'plab tahlilchilar va xalqaro kuzatuvchilar tomonidan GG BRI'ga bevosita normativ, qadriyat va geosiyosiy raqib sifatida

ishlab chiqilgan deb baholanmoqda ¹.

Global Gateway — bu shunchaki iqtisodiy tashabbus emas, balki Xitoyning “avtoritar modernizatsiya” modeliga qarshi Yevropa Ittifoqining demokratik, ekologik va shaffof infratuzilma modelini ilgari surish yo‘lidagi geostrategik harakatidir. U moliyalashtirish mexanizmlari, loyihalarni tanlash mezonlari va axloqiy qadriyatlar borasida BRI’dan tubdan farq qiladi. Global Gateway - bu raqamli, energetika va transport sohasida samarali hamda xavfsiz aloqalarni kuchaytirish, dunyo bo'ylab sog'liqni saqlash, ta'lim va tadqiqot tizimlarini mustahkamlash uchun yangi Yevropa strategiyasidir. Yevropa Komissiyasi va Yevropa Ittifoqi Oliy vakili tomonidan 2021-yil ishga tushirilgan.

Global Gateway Yevropa Ittifoqi, unga a‘zo davlatlar va ularning moliyaviy va rivojlanish institutlarini birlashtirgan Yevropa jamoasi yondashuvi orqali 300 milliard yevrogacha sarmoya jalb qilishni maqsad qilgan. Asosiy e‘tibor Yevropa Ittifoqining manfaatlari va qadriyatlari: qonun ustuvorligi, inson huquqlari va xalqaro me‘yorlar va standartlarga muvofiq, eng yuqori ijtimoiy va ekologik standartlarga rioya qilgan holda sifatli infratuzilmaga oqilona sarmoya kiritishga qaratilgan. 6 ta asosiy tamoyil Global Gatewayning markazida bo‘lib, investitsiyalarni boshqaradi:

1. **demokratik qadriyatlar va yuqori standartlar**
2. **yaxshi boshqaruv va shaffoflik**
3. **teng huquqli hamkorlik**
4. **ekologik tozalik**
5. **xavfsizlik**
6. **xususiy sektorni katalizlash**

Global Gateway, shuningdek, BMTning 2030 kun tartibi va uning Barqaror rivojlanish maqsadlari, shuningdek, iqlim o'zgarishi bo'yicha Parij kelishuviga to'liq mos keladi.²

Yevropa investitsiya banki Yevropa Ittifoqidan tashqarida ham infatuzilma loyihalariga sarmoya kiritishi hammaga ayon. Bank GG bilan birgalikda ham bir nechta loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Ular bir nechtasi Iordaniyada suvni tuzsizlantirishgan yordam berish hamda poytaxtni ichimlik suvi bilan ta‘minlash, Afrikadagi bir nechta davlatlarga universitetlar hamda ilmiy-tadqiqot muassasalarida internetni yaxshilash, Lotin Amerikasida esa Braziliya, Chili hamda Peruga qayta tiklanadigan energiya sarmoyalari kirishda yordami tegmoqda.

Bu ikki tashabbusning moliyalashtirilishiga kelsak, BRI Xitoy davlat banklari hamda xususiy sektorlar tomonidan moliyalashtirilsa, GG esa ko‘proq investitsiyalarga tayangan holda, xususiy kapital hamda Yevropa moliya institutlari orqali moliyalashtiriladi. Bundan ayonki BRI qarzga bog‘liqlik xavfini keltirib chiqarsa, GG shaffoflik va barqarorlikka urg‘u beradi. Xalqaro Valyuta Jamg‘armasi ma‘lumotlariga ko‘ra Afrika mamlakatlarining ko‘p qismi BRI ortidan qarz muammosiga duchor bo‘lgan yoki xavf ostida. Bu davlat xarajatlaridan qarzlarni to‘lashgacha bo‘lgan resurslarni taqsimlashga olib keladi, yomon qarz aylanishini yaratadi. Global Gateway tashabbusi jozibador shartlarda investitsiyalarni taklif qiladi. Mijozlarga qaramog‘idagi shaxslar emas, balki hamkorlar sifatida ishlash imkonini berish

¹ Brattberg E., Le Corre P. Europe’s Global Gateway: Soft Power Infrastructure with Hard Constraints // Carnegie Europe. – 2022. – URL: <https://carnegieeurope.eu/2022/02/17/europe-s-global-gateway-soft-power-infrastructure-with-hard-constraints-pub-86452>

² GLOBAL GATEWAY OVERVIEW. URL: https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/global-gateway-overview_en

uchun grantlar, kreditlar va texnik yordamlardan foydalanadi. "Global Gateway, avvalambor, Yevropani raqobatbardosh xalqaro bozorda joylashtirishga intiladigan geosiyosiy loyihadir", dedi Yevropa Komissiyasi prezidenti Ursula fon der Leyen 2022 yil dekabr oyida Global Gateway kengashining birinchi yig'ilishida.

GG dan farqli o'laroq, BRI Xitoyning revizionistik kun tartibi hamda global yetakchilik ambitsiyalarini amalga oshirishdagi aniq vosita ekanligini ko'rsatib beradi. Xitoy boshidanoq BRIning tarixiy savdo yo'llari va sivilizatsiyalar o'rtasidagi aloqalar bilan bog'ladi. Boshqa tomondan, Yevropa Ittifoqi GGni mehnat, jamiyat va gender kabi sohalardagi Yevropa standartlari va uning belgilangan boshqaruv va shaffoflik normalari bilan bog'lashga intiladi. GG shuningdek, BRIning kamchiliklarini bartaraf etadigan muqobil bo'lishni maqsad qiladi.³

EESC(The European Economic and Social Committee) a'zosi va fikr ma'ruzachisi Stefano Palmieri Global Gateway loyihalari bir qator tamoyillar va maqsadlarni hurmat qilish zarurligini ta'kidlab, Yevropa Ittifoqi qadriyatlariga muvofiqligi va ta'sirni batafsil baholashni taqdim etish ushbu loyihalarning barqarorligini ta'minlash uchun muhim ekanligini ta'kidladi.

Janubiy Kavkaz va Markaziy Osiyo kabi mintaqalarda BRI va GG o'rtasidagi strategik muvofiqlashtirish ikkala tashabbusning ta'sirini maksimal darajada oshirishi mumkin. Yaxshiroq muvofiqlashtirish va birgalikda ishlash orqali ushbu tashabbuslar takroriy harakatlardan qochishi va o'rniga infratuzilmadagi, xususan, jismoniy ulanish zarur bo'lgan hududlardagi muhim bo'shliqlarni to'ldirishga qaratilgan bo'lishi mumkin. Bunday hamkorlik nafaqat alohida loyihalar samaradorligini oshiradi, balki Xitoy va Yevropa Ittifoqiga global rivojlanish maqsadlarida foyda keltiradigan yanada barqaror va farovon global iqtisodiyotga hissa qo'shadi. Bundan tashqari, yashil energiya sanoatida hamkorlik imkoniyatlari sezilarli darajada kuchli. Xitoy bilan hamkorlik qilish orqali loyihalarning muvaffaqiyat darajasini oshirish uchun EESC BRI va Global Gateway loyihalarini muhokama qilish uchun Evropa Ittifoqi-Xitoy davra suhbatini bilan muntazam uchrashuvlar tashkil qilishni taklif qildi. Bu imkoniyatlar haqida fikr almashish va ikki tashabbus duch kelayotgan muammolarni hal qilish uchun oyna va asos yaratish, yanada inklyuziv yondashuvni keltirib chiqarishi mumkin⁴.

GG barqaror infratuzilma va yashil texnologiyalarga alohida e'tibor qaratadi, BRI esa so'nggi yillarda barqarorlikka oid izchilliklarini oshirmoqda. 2023-yilda BRI ning energiya sohasidagi sarmoyalari eng yashil ko'rsatkichlarga ega bo'lib, 7,9 milliard dollar miqyosida qayd etilgan. Biroq, BRI loyihalari hali ham atrof-muhitga salbiy ta'sir ko'rsatishi mumkin, masalan, biologik xilma-xillikni yo'qotish xavoti. Kelajakda GG ning barqarorlik standartlari BRI ga ijobiy ta'sir ko'rsatishi va ikkala tashabbusning yaqinlashuviga olib kelishi mumkin.

BRI va GG global infratuzilma tizimini shakllantirishda muhim rol o'ynaydi. Ular o'rtasidagi raqobat va farqlar mavjud bo'lsa-da, barqaror rivojlanish va global iqtisodiy integratsiya manfaatlarida ularning yaqinlashuvi mumkin. BRI ning keng qamrovi va GG ning yuqori standartlari birlashganda, bu infratuzilma loyihalarini yanada samarali va barqaror

³ The Global Gateway and BRI Forums” Few similarities, striking differences. URL: <https://www.orfonline.org/expert-speak/the-global-gateway-and-bri-forums-few-similarities-striking-differences>

⁴URL:<https://eias.org/policy-briefs/the-middle-corridor-where-the-eus-global-gateway-meets-the-belt-and-road-initiative-what-potential-for-complementarity/>

qilishi mumkin. Kelajakda siyosiy didlik, ochiq munozara va hamkorlikka intilish ikkala tashabbusning muvaffaqiyati va konvergentsiyasi uchun hal qiluvchi ahamiyatga ega bo'ladi.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. Brattberg E., Le Corre P. Europe's Global Gateway: Soft Power Infrastructure with Hard Constraints // Carnegie Europe. – 2022. – URL: <https://carnegieeurope.eu/2022/02/17/europe-s-global-gateway-soft-power-infrastructure-with-hard-constraints-pub-86452>
2. GLOBAL GATEWAY OVERVIEW. URL: https://international-partnerships.ec.europa.eu/policies/global-gateway/global-gateway-overview_en
3. The Global Gateway and BRI Forums” Few similarities, striking differences. URL: <https://www.orfonline.org/expert-speak/the-global-gateway-and-bri-forums-few-similarities-striking-differences>
4. URL:<https://eias.org/policy-briefs/the-middle-corridor-where-the-eus-global-gateway-meets-the-belt-and-road-initiative-what-potential-for-complementarity/>.